

Mise au point d'une méthode pour la détection de la résistance d'*Alternaria sp.* vis-à-vis du boscalide et de la pyraclostrobine sur pomme de terre dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, le suivi de la résistance aux fongicides d'*Alternaria solani* / *alternata*, agent de l'alternariose de la pomme de terre (maladie des taches brunes), a concerné la famille des SDHI représentée par le boscalide et la famille des QoI-P (strobilurines) représentée par la pyraclostrobine. Sur les 3 échantillons demandés, 1 seul a été reçu des Hauts-de-France et aucune souche d'*Alternaria solani* / *alternata* n'a pu être isolée de ce prélèvement. Les tests en croissance mycélienne prévus sur les isolats n'ont donc pas pu être mis en place.

Mots clés : *Alternaria solani*, *Alternaria alternata*, résistance, plan de surveillance, pomme de terre.

Contexte

L'alternariose de la pomme de terre est considérée comme la deuxième maladie fongique la plus importante après le mildiou pour cette culture. Elle peut impacter le rendement jusqu'à des pertes de 50%. Aussi connue sous le nom de « maladie des taches brunes », l'alternariose s'attaque aux feuilles de la pomme de terre par le biais de deux champignons qui sont difficilement différenciables au champ : *Alternaria solani* et *Alternaria alternata*.

A. solani est le plus virulent et représente la cause principale des lésions observées sur les feuilles. *A. alternata* est plutôt qualifié de parasites secondaire, il se développe surtout sur les feuilles déjà atteintes par *A. solani*. C'est au cours de la fin de floraison que les premiers symptômes apparaissent sur les étages inférieurs de la plante avant de s'étendre au reste du feuillage, provoquant ainsi le dessèchement et la mort de la culture. L'alternariose s'identifie par la présence de petites taches brunes dispersées sur la face supérieure de la feuille. Les plus grosses taches, pouvant formées des cercles concentriques, sont souvent limitées par les nervures de la feuille, ce qui leur donne un aspect anguleux. La dispersion des spores présentes sur les taches est assurée par le vent et la pluie. Les feuilles se dessèchent ou pourrissent puis tombent, pouvant provoquer une mort prématurée du feuillage, empêchant ainsi le développement de la plante. Le champignon peut se conserver dans le sol, sur les résidus de culture ou des tubercules infectés. Sous la pression grandissante de la maladie, beaucoup de variétés de pomme de terre se sont avérées sensibles à l'alternariose.

A ce jour il n'existe aucun traitement curatif pour contrôler cette maladie, l'ensemble de la lutte est basé sur la prophylaxie (plants sains, rotation des cultures, lutte contre les repousses, gestion de l'irrigation et de la fertilisation pour limiter le stress de la plante) accompagnée de traitements phytosanitaires en préventifs. En France, le contrôle de l'alternariose de la pomme de terre est basé sur l'utilisation de plusieurs familles chimiques, notamment les multisites, les IDM, les CAA ainsi que les QoI-P (action sur la respiration mitochondriale de la cellule) et les SDHI (qui agissent aussi sur la respiration cellulaire en inhibant la succinate deshydrogénase).

Le plan de surveillance à la pyraclostrobine (familles des QoI-P) et au boscalide (famille des SDHI), a pour objectif de surveiller l'apparition de la résistance à ces 2 substances actives.

Le plan national de surveillance des phénomènes de résistance, organisé annuellement par le Ministère en charge de l'Agriculture (Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l'Alimentation) a pour objet de recueillir des informations sur d'éventuelles dérives de sensibilité des champignons aux fongicides. Le suivi de la résistance au laboratoire se réalise par des tests de résistance biologiques.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le programme et le protocole de prélèvement sont élaborés au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en annexe 1). Les tests de résistance sont réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon. En 2018, le plan de surveillance a ciblé la famille spécifique des strobilurines et des SDHI.

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance aux QoI-P et aux SDHI de l'alternariose de la pomme de terre ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d'échantillons reçus (exploitables et inexploitable)	Nombre d'échantillons reçus et analysés
Hauts-de-France	3	1	0
TOTAL	3	1	0

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 3 prélèvements (parcelles) dans la région des Hauts-de-France. Un seul échantillon a été reçu au laboratoire. Il a permis de travailler sur les techniques d'isolement et du test de résistance en croissance mycélienne des champignons *Alternaria sp.* mais le faible nombre de souches obtenues n'a pas permis de réaliser des tests de résistance prévus.

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du boscalide et de la pyraclostrobine d'*Alternaria solani* / *alternata*.

2) Protocole de test

La méthode de test choisie est la méthode de croissance mycélienne (critère de notation : diamètre mycélien) réalisée sur les isolats issus des feuilles prélevées dans la population à tester. A la réception des prélèvements, les feuilles avec des taches caractéristiques et isolées sont désinfectées superficiellement à l'éthanol 70°. Sous hotte stérile, des petits segments de tache sont coupés afin d'être mis en culture sur du milieu PDA. Après isolement et développement des souches mycélienne d'*Alternaria* (30 par parcelle prélevées), les tests en croissance mycélienne vis à vis de la pyraclostrobine et du boscalid sont réalisés pour chaque souche isolée. Une gamme de doses est testée pour chacune des 2 substances actives : 0,001 – 0,003 - 0,01 - 0,03 – 0,1 – 0,3 - 1 – 3 - 10 – 30 mg/L. Ces doses sont préparées dans de l'éthanol 96° et sont apportées dans les flacons de milieu V8 clarifié. Du Sham à 100 mg/L est ajouté au milieu lors du coulage pour les tests vis-à-vis de la pyraclostrobine.

Incubation : les boîtes de tests sont incubées, à l'obscurité, à 20°C (±1°C) pendant 10 jours.

Notation : la notation est réalisée avec la mesure du diamètre mycélien des boîtes amendées et des boîtes témoin sans fongicide. Le pourcentage de croissance de la souche soumise à l'action de la substance active est alors déterminé par le rapport entre le diamètre de la modalité et celui du témoin. Ces notations permettent de définir, pour chacune des substances actives, la CI50 (Concentration d'Inhibition à 50% de la croissance mycélienne par rapport au témoin) et la CMI (Concentration Minimale d'Inhibition, soit 100% d'inhibition) de

chaque souche étudiée. Le rapport entre la CI50 ainsi estimée et la CI50 des souches références sensibles donne le Facteur de Résistance (FR) de chaque population étudiée, ce FR permettant d'estimer son niveau de résistance.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

En l'absence de souches d'*Alternaria* isolées, aucune analyse n'a pu être mise en place.

Conclusions

Le plan de surveillance de la résistance d'*Alternaria solani* / *alternata* aux QoI-P et aux SDHI est reconduit en 2019 avec 3 prélèvements sur pomme de terre prévus dans la région des Hauts-de-France.

Partenaires

Nous remercions l'expert national de la filière ainsi que le réseau des préleveurs.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

***Alternaria solani / alternata* - Pomme de terre - SDHI – QoI-P**

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances de l'altémariose aux familles des SDHI et des QoI-P.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des SDHI et/ou QoI-P (strobilurine). Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement : printemps - été

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 20 à 25 segments de tiges de 10/15 cm (1 tige / plante) avec des feuilles ayant des taches caractéristiques
- Répartir la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible
- Isoler chaque segment de tige dans du papier absorbant (ou papier journal) en les posant à plat entre les 2 feuilles de papier
- Regrouper les tiges dans un sachet plastique NON fermé hermétiquement

Conditionnement :

- conserver les plants dans une glacière (à l'ombre du soleil) lors du prélèvement et au réfrigérateur avant envoi
- protéger les sachets de prélèvements dans le colis d'expédition avec du papier journal

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (lundi - mardi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Florent REMUSON – Marie-France GERENTES

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)

Fax : 04.78.61.91.45

BIOAGRESSEUR(S) :	<i>Alternaria solani / alternata</i> (alternariose)	N° Laboratoire
HÔTE(S) :	Pomme de terre	N° 18-.....
PRODUIT(S) :	SDHI – QoI-P	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle / variété : <small>(champs, repousse, jardin, tunnel, sous-bâche...)</small>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <small>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-00-001)</small>
Conduite culturale : <small>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</small>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <small>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</small>	Si non, raison : <small>(bioagresseur trop rare...)</small>
Latitude :	
Longitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Si existant, identifiant parcelle :	Si oui, identifiant prélèvement passé :

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)						
Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						

Commentaire(s), remarque(s) :

.....

.....

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	
Organisme :	Organisme :
Adresse :	Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :

Cadre réservé au laboratoire	Prog : 18-021-PSURV
Date de réception : N° : 18-.....	Echantillon valide : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si non, raison :
.....	

Annexe 2 : liste de prélèvements *Alternaria sp.* reçus en 2018

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0279	18-62-001	21/08/18	HDF	59